

NAZAR ESHONQUL NASRINING STILISTIK VA SINTAKTIK O‘ZIGA XOSLIKLARI

Safarova Dildora Baxtiyor qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373141>

Annotatsiya. maqolada Nazar Eshonqulning nasriy asarlari stilistik va sintaktik xususiyatlari tahlili qilingan, muallifning lisoniy birliklardan foydalanish mahorati, jumladan, inversiya, emotisonal gaplar, ellipsis, ritorik so‘roq gaplar hamda o‘xshatishlardan foydalanishdagi o‘ziga xosliklar haqida fikr yuritilgan, muayyan xulosalarga kelingan.

Kalit so‘zlar: stilistika, sintaksisi, lingvopoetika, inversiya, antiteza, ritorika, ko‘chimlar, nasriy matn, ko‘chimlar.

Аннотация. В статье проанализированы стилистические и синтаксические особенности прозаических произведений Назара Эшонкула, рассуждено об умении автора пользоваться языковыми единицами, в том числе инверсией, эмоциональными предложениями, многоточием, риторическими вопросительными предложениями и особенностями использования аналогий, сделаны определенные выводы.

Ключевые слова: стилстика, синтаксис, лингвопоэтика, инверсия, антитеза, риторика, переносы, прозаический текст, переносы.

Abstract. The article analyzes the stylistic and syntactic features of Nazar Eshonkul’s prose works, discusses the author’s ability to use linguistic units, including inversion, emotional sentences, ellipsis, rhetorical interrogative sentences and the peculiarities of using analogies, and draws certain conclusions.

Keywords: stylistics, syntax, linguopoetics, inversion, antithesis, rhetoric, hyphenation, prose text, hyphenation.

Badiiy nutqning ta’sirchanligini ta’minlashda sintaktik usuldan keng foydalaniladi. “Ekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli kommunikatsiyada ham, subyektiv munosabatda ham o‘zining asl mohiyatini ko‘rsata oladi” – deb yozadi tilshunos A.Abdullayev.¹ Sintaktik gradatsiya, sintaktik sinonimiya, bog‘lovchilarning maxsus qo‘llanishi, antiteza, monolog, sukut, inversiya, takroriy gaplar, ritorik so‘roq kabi uslubiy figuralar fikrning o‘ta ta’sirchan ifodalanishiga xizmat qilishini ta’kidlaydi². Sanab o‘tilgan uslubiy vositalar mavzuga aloqador bo‘lgan deyarli barcha adabiyotlarda uchraydi. M.Yo‘ldoshev³ bu uslubiy vositalarni umumlashtirib quyidagilarni sanab o‘tgan:

¹ Abdullayev A. O‘zbek tilida ekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli. –Toshkent: “Fan” nashriyoti, 1987. 6-b.

² Abdullayev A. O‘zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi.–Toshkent: “Fan” nashriyoti, 1983.58-b.

³ Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi.–Toshkent:“Fan”, 2007. 68-b.

Yozuvchi Nazar Eshonqulning hikoya janridagi ko'plab asarlari kitobxonlarning e'tirofiga sazovor bo'lgan, bu jozibadorlikning asosi, albatta, hikoya tiliga bevosita bog'lanadi. Tahlil jarayonida ma'lum bo'ldiki, yozuvchi til birliklaridan o'ziga xos tarzda foydalanib, nasriy asarlarining badiiy quvvatini oshiradi. Uning hikoyalarida ritorik so'roqlardan foydalanishda ham o'ziga xosliklar ko'zga tashlanadi.

Ritorik so'roq gaplar ham badiiy matnning emotsionalekspressivligini ta'minlovchi uslubiy vositalaridan hisoblanadi. Tasdiq va inkor mazmuniga ega bo'lgan, tinglovchidan javob talab qilmaydigan gaplar ritorik so'roq gap deyiladi. Ko'pincha ritorik so'roq gaplar tarkibida nahotki, axir kabi ta'kidni kuchaytiruvchi so'zlar keladi. Ular nutqqa ko'tarinki ruh bag'ishlaydi va tasdiqning kuchli emotsiya bilan ta'kidlanishi uchun xizmat qiladi. Bunday gap shakllari qahramonning hayratlanishini, quvonchini, ajablanishini, shubha va gumonsirashini, g'azab va nafratini ifodalashda juda qo'l keladi. Ichki va tashqi nutqda, monologik va dialogik nutqlarda keng qo'llaniladi⁴. Nasriy asarlarda ham ritorik so'roq gaplardan faol foydalaniladi, jumladan Nazar Eshonqulda ham buni kuzatish mumkin. Masalan, *U balkim bir hafta oldin qishlog'ining chetidagi to'qayda o'sadigan bo'liq yalpizlarni eslagan va so'ng unutmagan uchun o'sha kuni yuzaga chiqar-chiqmas, yana yashiringan – hali o'zi ham nima deb atashni bilmagan botiniy tuyg'ulari va xotiralar bugun kitob o'qib yotganida o'z-o'zidan shuurini band etib, bir zum suvga yashiringan po'kakdek xayoliga lip etib qalqib chiqqanu, unga yalpiz solingan sho'rva hidini eslatgandir?* (N.Eshonqul, *Yalpiz hidi*)

Nazar Eshonqul o'z nasriy asarlarida, jumladan, hikoyalarida sintaktik birliklardan ustalik bilan foydalangan:

⁴ Yo'ldoshev M., Muhamedova S., Saparniyazova M. Matn lingvistikasi: o'quv qo'llanma / M. Yo'ldoshev, S. Muhamedova, M. Saparniyazova. -Toshkent: «Ishonchli Hamkor», 2021. - 188 b.

Tilshunos I.Rasulovning fikricha, gapdan katta birlik murakkab sintaktik butunlik boʻlib, u fikran va sintaktik jihatdan oʻzaro bogʻliq boʻlgan gaplar birlashmasidan iborat. Unda fikr gapga nisbatan ancha toʻliq boʻladi. Hozirgi davrda matn turlari va ularga xos boʻlgan belgi xususiyatlarni aniqlash davom etmoqda. Biz matnning oʻziga xos belgilari sifatida axborot berish, mustaqil gaplar yoki murakkab sintaktik butunlikdan tashkil topishi, tarkibiy qismlar orasida mazmuniy va sintaktik aloqalarning mavjudligi, makon va zamon izchilligi, yaxlitligi va tugallanganligi, bir umumiy mavzuga egaligi kabilarni tushunamiz. Matn ana shunday belgilarni oʻzida mujassamlashtirgan murakkab kommunikativ - sintaktik butunlikdir.⁵ Y.M.Lotman «matn ifodalilik (maʼlum bir fikr ifodalangan boʻlishi), chegaralanganlik (mazmun va ifodadagi meʼyoriylikning boʻlishi) va struktural butunlik belgilariga ega boʻlishi lozim»⁶ ligini taʼkidlaydi. Ayniqsa, badiiy matn uchun mazkur belgilar favqulodda muhim ahamiyat kasb etadi.

Inversiya deb gap boʻlaklarining oʻrin almashinishi yoki gap boʻlaklari joylashish tartibining maʼlum bir maqsad bilan oʻzgarishi hodisasiga aytiladi. Inversiya ogʻzaki nutqqa xos xususiyat. Badiiy matnda qahramonlar nutqini jonli nutqqa yaqinlashtirishda, ularning tilini individualashtirishda mazkur usuldan foydalaniladi⁷. Inversiya – bu sheʼriy asarlarda badiiy taʼsirchanlikni oshiruvchi eng muhim vositalardan hisoblanadi, biroq u nasriy asarlarda ham oʻziga xos sintaktik-stilistik vazifa bajaradi: “*Ollomurod tegirmonchi Bayna momoni insofga chaqirdi: - Siz bunday ovora boʻlib yurmang, - dedi u. - Biron erkakdan berib yuborsangiz, tortib, oʻzim uyingizga olib borib tashlayman. -Bu qishloqda erkak yoʻq, - dedi Bayna momo zarda bilan, soʻng elkasidagi bugʻdoyni tegirmonga kiraverishda tushirdi. Gapirayotganda ovozi titrab ketdi. Tegirmonchi tilini tishlab qoldi. Bayna momo bir paytlar faqat qishloq emas, butun togʻli xalqning orini koʻtargan, nomini chiqargan*” (“Shamolni tutib boʻlmaydi”) yoki “- *Yoʻq, - dedim men uning salmoq bilan, mening xulosam hammaning xulosasi boʻlishi kerak degan ohangda gapirishidan gʻashim kelib. - Bular mutlaqo qarama-qarshi tushunchalar. Yomonlik yaxshilik boʻlishi sira ham mumkin emas, nimaiki hurlikka, erkka, ezgulikka zid boʻlsa, u*

⁵ Hakimova M.K. *Oʻzbek tilida vaqt maʼnoli lugʻaviy birliklar va ularning matn shakllantirish imkoniyatlari*. Filol.fan.nomz...dis. – Fargʻona, 2004, 103-b.

⁶ Лотман Ю.М. Структура художественного текста. –Москва, 1970, с.67.

⁷ Yoʻldoshev M., Muhamedova S., Saparniyazova M. *Matn lingvistikasi: oʻquv qoʻllanma* / M. Yoʻldoshev, S. Muhamedova, M. Saparniyazova. -Toshkent: «Ishonchli Hamkor», 2021. - 188 b.

yomonlikdir, - dedim. ("Maymun yetaklagan odam") mazkur parchada ko'chirma gap shaklida bo'lsa ham ayrim bo'laklar sintaktik jihatdan o'z o'rnida emas, boshqa o'rinda kelib, uslubiy ma'noni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Alohida ta'kidlash joizki, Nazar Eshonqul nasrida gap bo'laklari, aksariyat hollarda odatdagi tartibda joylashgan, ba'zan dialogik nutqlarda ko'chirmab gapli qurilmalarda muallif gapib kesimdan keyin joylashadi: "*Endi xoru zorlikda o'lib ketasan, - xirilladi u. - Molingni topshir, deganda ering qo'liga miltiq ushlab biz bilan sichqon-mushuk o'ynadi. Mana, endi unga hech narsaning keragi yo'q. Mirshablar Rayim polvonning qo'radagi podasi-yu otlarini haydab ketishdi*".

O'xshatishlar. O'xshatish deb «ikki narsa yoki voqea-hodisa o'rtasidagi o'xshashlikka asoslanib, ularning biri orqali ikkinchisining belgisini, mohiyatini to'laroq, konkretroq, bo'rttiribroq ifodalash»ga aytiladi. O'xshatishlar eng qadimiy tasviriy vositalardan biri sifatida nutqimizni, ayniqsa, badiiy adabiyot tilini bezashda, tasvirning aniqligi va obrazlilikini ta'minlashda foydalanib kelinadi. Adabiyotlarda har qanday o'xshatish munosabati tilda ifodalanar ekan, albatta, to'rt unsur nazarda tutiladi, ya'ni: 1) o'xshatish subyekti; 2) o'xshatish etaloni; 3) o'xshatish asosi; 4) o'xshatishning shakliy ko'rsatkichlari. Masalan: *Zamon otboqar otlarni quvib ketarkan, bir yo'la otasi bilan uning qasosini olishi mumkin bo'lgan o'g'lini ham otib tashlaganidan xursand edi - u shu ketishi bilan qishloqning ko'p narsasini haydab ketdi - endi qishloq birdan minorasi qulagan shahardek g'arib va notavon ko'rinardi.*"(N.Eshonqul). Bu o'rinda qishloq minorasi qulagan shahardek vayron, huvillagan, fayzi ketgan bir joy kabi tasvirlanmoqda.

Badiiy nutqning ta'sirchanligini ta'minlashda sintaktik usuldan keng foydalaniladi. Ekspressivlikning namoyon bo'lish shakllarini teran tadqiq qilgan tilshunos Adham Abdullayev «sintaktik gradatsiya, sintaktik sinonimiya, bog'lovchilarning maxsus qo'llanishi, antiteza, monolog, sukut, inversiya, takroriy gaplar, ritorik so'roq» kabi uslubiy figuralar «fikrning o'ta ta'sirchan ifodalanishi»ga xizmat qilishini ta'kidlaydi. «Badiiy tekstning lingvistik tahlili» kitobi mualliflari sintaktik figuralarning quyidagi asosiy ko'rinishlari mavjudligini bayon qilishadi: «anafora, epifora, takror, antiteza, gradatsiya, ellipsis, alliteratsiya, ritorik so'roq kabilar»⁸

Emotsional gaplar. So'zlovchining o'ta xursandlik yoki o'ta xafalik holatlarini yoki qahramonning his-hayajonini, voqea-hodisaga emotsional munosabatini ifodalovchi gaplar emotsional gaplar hisoblanadi. Emotsional gaplar tarkibida maxsus ijobiy va salbiy bo'yoqdor so'zlar (chehra, o'ktam, tabassum / turq, qo'pol, tirjaymoq kabi) mavjud bo'ladi. O'sha so'zlar orqali qahramon ruhiyatida kechayotgan sevinish, qo'rquv, g'azab kabi psixologik jarayonlarni⁹ hamda yozuvchining tasvir obyektiga nisbatan subyektiv munosabatini bilib olamiz. Emotsional gaplar tarkibida ijobiy yoki salbiy bo'yoqdor so'z va iboralar, his-tuyg'u ifodalovchi undovlar (oh, voy sho'rim, eh attang, bay-bay-bay kabi), munosabat ifodalovchi undalmalar qatnashadi va ular nutqning ekspressivligini ta'minlashga xizmat qiladi¹⁰:

- E'tiqod! - dedi u g'ussali ohangda, - agar bir umr e'tiqod qo'yib, shunga ishonib, kurashib yonib-kuyib ... e'tiqod qo'ygan narsangiz puch, yolg'on va puflab shishirilgan sharday omonat, siz ezgulik deb sig'ingan narsalar asli razolat ekanini anglab qolsangiz bunday demasdingiz; ana shunda umringiz yomonlik bilan yaxshilikning farqi qolmagan xuddi yo'ldan chiqib ketgan shaldur-shuldur, bo'm-bo'sh aravaga aylanardi. Siz esa bo'shliqni to'ldirish va

⁸ O'rinboev B., Qo'ng'urov R., Lapasov J. *Badiiy tekstning lingvistik tahlili*. – Toshkent, 1990, 34-b.

⁹ O'rinboev B., Qo'ng'urov R., Lapasov J. *Badiiy tekstning lingvistik tahlili*. – Toshkent, 1990, 34-b.

¹⁰ Shukurov R. *Sintaktik parallellizmning uslubiy vazifalari* // O'TA, 2004, №2, 73-b.

aravaga nimadir yuklash uchun har qanday yovuzlikdan ham qaytmasdingiz. Shumi e'tiqod?! Men bu so'zni ishlatmay qo'yganimga ham qirq yildan oshib ketdi. Bu so'z shunchalik serjilo, jimjima, soxta, balandparvozki, eshitsam ko'nglim ayniydi." (Nazar Eshonqul) Mazkur parchada garchi emotsionallik ustuvor bo'lsa-da unda qarama-qarshi ma'noli birliklar ifodasi ham mavjud, masalan, ezgulik va razolat bir-biriga zid qo'yilgan, bu esa, ifodaning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qilmoqda.

M.Yo'ldoshevning "Badiiy matn lingvopoetikasi" nomli tadqiqotida matnni tahlil qilishdagi lingvopoetik yondashuv muammolari, badiiy matnning fonetik-fonologik, leksik-semantik va grammatik xususiyatlari yoritildi¹¹

Qarama-qarshi ma'noli so'zlar: - E'tiqod-chi, - dedim uning salmoq bilan gapirishidan achchig'lanib, to'g'risi uning dalillari meni biroz dovdiratib qo'ydi; u o'z umri haqida juda ko'p o'ylagan edi, aftidan, shuning uchun qat'iyat va ishonch bilan gapirardi. - E'tiqodli odamlar to'g'rirog'i, e'tiqodi mustahkam odamlar yaxshilik bilan yomonlikni juda teran anglydilar, - dedim va gapimdagi balandparvozlikdan o'zim uyalib, to'xtab qoldim. - E'tiqod! - dedi u g'ussali ohangda, - agar bir umr e'tiqod qo'yib, shunga ishonib, kurashib yonib-kuyib ... e'tiqod qo'ygan narsangiz puch, yolg'on va puflab shishirilgan sharday omonat, siz ezgulik deb sig'ingan narsalar asli razolat ekanini anglab qolsangiz bunday demasdingiz; ana shunda umringiz yomonlik bilan yaxshilikning farqi qolmagan xuddi yo'ldan chiqib ketgan shaldurshuldur, bo'm-bo'sh aravaga aylanardi. Siz esa bo'shliqni to'ldirish va aravaga nimadir yuklash uchun har qanday yovuzlikdan ham qaytmasdingiz. Shumi e'tiqod?! Men bu so'zni ishlatmay qo'yganimga ham qirq yildan oshib ketdi. Bu so'z shunchalik serjilo, jimjima, soxta, balandparvozki, eshitsam ko'nglim ayniydi" ("Maymun yetaklagan odam").

Ellipsis (yun. *elleipsis* – tushish, tushirilish) deb nutqiy aloqa jarayonida gap bo'laklarining muayyan maqsad bilan tushirilishi hodisasiga aytiladi. Bunday tushirilish tildagi lingvistik iqtisod - lisoniy tejamkorlik tamoyili asosida amalga oshiriladi: Cholning sovuq yuzini esladimu isthola qildim; biroq yo'q deya olmadim. Eski uslubda qurilgan, tor tabaqali eshidan ichkariga kirdim: chol katta ayvonda ... o'tirgancha oldida ... Cholning uyi hashamatli, keng, lekin toshlar tilgan maydonday huvillab yotardi. Ustun va romlari chirigan, umuman hovlidan chirkin va badbo'y hid kelardi" ("Maymun yetaklagan odam"). Yoki "Biroq bir lahzada osmonu falakni qoplagan kuzgi qarg'alar kabi suratlariga qandaydir mavhumlik yopirilib kirib kelardi, ... surat ortib borishi meni hayratga soldi, mavhumlik tasvirda ham, bo'yoqda ham sezilardi." nasriy matnlarda ellipsis hodisasini ko'p uchratish mumkin.

Umuman, Nazar Eshonqulning hikoya janridagi ko'plab asarlari kitobxonlarning e'tirofiga sazovor bo'lgan, bu jozibadorlikning asosi, albatta, hikoya tiliga bevosita bog'lanadi. Tahlil jarayonida ma'lum bo'ldiki, yozuvchi til birliklaridan o'ziga xos tarzda foydalanib, nasriy asarlarining badiiy quvvatini oshirgan, deyish mumkin. Uning hikoyalarida ritorik so'roq, inversiya, o'xshatish, ellipsislardan foydalanishda ham o'ziga xosliklar ko'zga tashlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev A. O'zbek tilida ekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli. –Toshkent: "Fan" nashriyoti, 1987. 6-b.
2. Abdullayev A. O'zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi.–Toshkent: "Fan" nashriyoti, 1983.58-b.

¹¹ Yo'ldoshev M. *Badiiy matn lingvopoetikasi*. – Toshkent: Fan, 2008. – 160 b.

3. Yo'ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi.–Toshkent:“Fan”, 2007. 68-b.
4. Yo'ldoshev M., Muhamedova S., Saparniyazova M. Matn lingvistikasi: o'quv qo'llanma / M. Yo'ldoshev, S. Muhamedova, M. Saparniyazova. -Toshkent: «Ishonchli Hamkor», 2021. - 188 b.
5. Hakimova M.K. *O'zbek tilida vaqt ma'noli lug'aviy birliklar va ularning matn shakllantirish imkoniyatlari*. Filol.fan.nomz...dis. – Farg'ona, 2004, 103-b.
6. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. –Москва, 1970, с.67.
7. O'rinboev B., Qo'ng'urov R., Lapasov J. *Badiiy tekstning lingvistik tahlili*. – Toshkent, 1990, 34-b.
8. Shukurov R. *Sintaktik parallellizmning uslubiy vazifalari* // O'TA, 2004, №2, 73-b.
9. Yo'ldoshev M. *Badiiy matn lingvopoetikasi*. – Toshkent: Fan, 2008. – 160 b.